

Дмитриченко В.И.,

*Алматинский университет энергетики и связи им. Г. Даукеева,
доцент*

Кадылбеков С.К.,

Алматинский университет энергетики и связи им. Г. Даукеева

Траисов Р.С.,

Алматинский университет энергетики и связи им. Г. Даукеева

Жайсанов А.

Алматинский университет энергетики и связи им. Г. Даукеева

COMPLEX RELAY PROTECTION OF ELECTRICAL NETWORKS 6-35 kV

Dmitrichenko V.,

*Almaty university of power engineering and telecommunications
named after G. Daukeev, associate professor*

Kadylbekov S.,

*Almaty university of power engineering and telecommunications
named after G. Daukeev*

Traisov R.,

*Almaty university of power engineering and telecommunications
named after G. Daukeev*

Zhaisanov A.

*Almaty university of power engineering and telecommunications
named after G. Daukeev*

АННОТАЦИЯ

В предлагаемой статье рассматриваются направления совершенствования комплексной релейной защиты электрических сетей 6-35 кВ. Особое внимание уделяется решениям проблем, связанных с однофазными замыканиями на землю, а также обоснованию применения комплекс известных алгоритмов и видов релейной защиты для повышения надежности электроснабжения.

ABSTRACT

This article discusses directions for improving the integrated relay protection of 6-35 kV electrical networks. Particular attention is paid to solving problems associated with single-phase ground faults, as well as justifying the use of a set of well-known algorithms and types of relay protection to improve the reliability of power supply.

Ключевые слова: однофазные замыкания на землю, перенапряжение, блок-схема, напряжение, релейная защита, электрические сети.

Keywords: single-phase earth faults, overvoltage, block diagram, voltage, relay protection, electrical networks.

Мировая потребность в электроэнергии неуклонно растет, что обостряет вопросы надежности и бесперебойности электроснабжения. Для повышения устойчивости работы электрических сетей и снижения аварийности ученые и инженеры разрабатывают различные решения. В данной статье рассматривается один из возможных способов повышения надежности распределительных сетей напряжением 6–35 кВ, включающий ограничение и регистрацию перенапряжений, а также защиту от однофазных замыканий на землю (ОЗЗ).

Следует отметить рост количества аварий на линиях, среди которых основную часть составляют ОЗЗ и перенапряжения, которые часто приводят к таким замыканиям.

Практика показывает, что при возникновении ОЗЗ линии, как правило, продолжают работу без отключения, поэтому такие события не классифицируются как аварийные. Однако в последние годы это отношение пересматривается. Например, с 2018 года Республика Беларусь начала придавать таким

ситуациям статус аварийного события. Такой подход позволяет продлить срок службы кабелей с устаревшей изоляцией, высоковольтных электродвигателей и современных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена [1,2].

В связи с этим актуальной задачей становится сокращение времени на поиск поврежденного кабеля при возникновении замыканий на землю и его своевременное отключение [5].

На многих подстанциях региональных энергокомпаний установлено современное оборудование, включая шкафы релейной защиты от ОЗЗ, которые, однако, часто не используются из-за ряда недостатков.

Таким образом, важнейшей проблемой распределительных сетей 6–35 кВ является эффективное ограничение перенапряжений, а также быстрое выявление и отключение участков с ОЗЗ.

Анализ существующих решений для защиты от перенапряжений и ОЗЗ показывает наличие се-

значительно повышает надежность релейной защиты от ОЗЗ.

2. В отличие от стандартных релейных защит, предлагаемое устройство выполняет дополнительную функцию ограничения и регистрации коммутационных перенапряжений. RC-гаситель 7 ограничивает перенапряжения даже малой величины и шунтирует опасные высшие гармоники. Это делает защиту более надежной по сравнению с устройствами на основе нелинейных ограничителей перенапряжений (ОПН), которые срабатывают на более высоких уровнях перенапряжений.

3. Включение регистратора сигналов 11 позволяет фиксировать моменты возникновения и ограничения коммутационных перенапряжений. Данные регистрации помогают при последующем анализе выявлять источники перенапряжений и принимать меры для их предотвращения, что способствует повышению надежности работы электросети.

4. Повышенная электробезопасность достигается благодаря трансформатору тока 10, который

обеспечивает гальваническую развязку между высоковольтной электросетью 1 с подключенным RC-гасителем 7 и остальными низковольтными компонентами устройства.

Для работы устройства могут применяться серийные RC-гасители, трансформаторы тока нулевой последовательности ТЗЛ и ТЗР, а также стандартные элементы релейных защит и системы регистрации сигналов [5].

Таким образом, основными преимуществами устройства являются простота конструкции, относительная доступность и расширенные функциональные возможности. Оно обеспечивает эффективную защиту от перенапряжений и ОЗЗ в электрических сетях напряжением 6–10 кВ, кроме сетей с компенсированным режимом нейтрали, а также способствует повышению безопасности и надежности работы электросетей.

Кроме того, для решения задач защиты от ОЗЗ предлагается релейная защита, реализующая новый алгоритм выделения постоянной составляющей в токе нулевой последовательности.

Рисунок – 2. Блок-схема устройства

На фигуре 1 представлена блок-схема предлагаемого комбинированного устройства для определения поврежденного фидера при однофазных замыканиях на землю в электрических сетях, где:

1 – электросеть, 2 – отходящие фидеры, 3 – трансформаторы тока нулевой последовательности (ТТНП) отходящих фидеров, 4 – переключатель, 5 – разделительный трансформатор, 6 – блок выделения постоянной составляющей тока, 7 – блок запуска, 8 – блок выделения высших гармоник тока, 9 – выпрямитель, 10 – измерительный трансформатор напряжения (ТН), 11 – измерительный орган

Комбинированное устройство для определения поврежденного фидера при ОЗЗ в электрических сетях, содержит ТТНП отходящих фидеров 3 электросети 1, связанных переключателем 4, который соединен выходом с входом блока выделения постоянной составляющей тока 6, а также с входом разделительного трансформатора 5. При этом разделительный трансформатор 5 выходом соединен с входом блока выделения высших гармоник 8, а выход блока выделения постоянной составляющей тока 6 соединен с выпрямителем 9. Кроме того, блок запуска 7 подключен своим входом с измерительным трансформатором напряжения 10, а выходами соединен с разделительным трансформатором

5 и блоком выделения постоянной составляющей тока 6 [6].

Принцип работы устройства РЗА.

В нормальном режиме работы электросети 1 без ОЗЗ (фигура 1) отходящие фидеры 2 обеспечивают электроснабжение потребителей, а ТТНП 3 отходящих фидеров и измерительный ТН 10 находятся под напряжением и формируют для блока запуска 7 соответствующие сигналы о нормальном состоянии электросети 1 без ОЗЗ. Разделительный трансформатор 5, блок выделения постоянной составляющей тока 6, блок выделения высших гармоник тока 8, выпрямитель 9 и измерительный орган

11 находятся в исходном состоянии (в готовности функционировать)

При возникновении в электросети 1 ОЗЗ измерительный ТН 10 фиксирует факт замыкания, включает в работу блок запуска 7 и начинается процедура определения поврежденного фидера. Сигналы от ТТНП 3 и других фидеров через переключатель 4 поочередно подключаются посредством разделительного трансформатора 5 к входу блока выделения высших гармоник тока 8, в котором формируются сигналы суммарных значений высших гармоник тока поочередно от разных фидеров и затем также поочередно подаются на вход измерительного органа 11.

Параллельно и синхронно с этим процессом подается сигнал от переключателя 4 на вход блока выделения постоянной составляющей тока 6 и далее через выпрямитель 9 соединяется, суммируясь с выходным сигналом блока выделения высших гармоник тока 8. Затем в измерительном органе 11 по наибольшему значению суммарного сигнала определяется поврежденный фидер соответствующей функцией релейной защиты.

Введение разделительного трансформатора 5 необходимо для гальванической развязки между двумя параллельными цепочками устройства. Одна в составе разделительного трансформатора 5 и блока выделения высших гармоник тока 8, а вторая в составе блока выделения постоянной составляющей тока 6 и выпрямителя 9. Обе цепочки включены между выходом переключателя 4 и входом в измерительный орган 11. Этим устраняется их взаимное влияние, обеспечивая эффективное функционирование устройства. Вместе с тем введение в устройство выпрямителя 9 диктуется следующим.

Основными источниками несимметричного переменного ТНП являются ОЗЗ, сопровождающиеся дуговыми разрядами в месте повреждения (перемежающаяся, затем прерывистая дуги) при любых режимах нейтрали электросети, а также нелинейные характеристики индуктивностей в электросети (дугогасящие реакторы, нейтралеобразующие и силовые трансформаторы), апериодический характер переходных процессов при возникновении ОЗЗ и др. При этом несимметричный переменный ТНП появляется в ТТНП 3 только поврежденного фидера с момента появления и до установившегося состояния ОЗЗ [7].

Указанные процессы происходят во всей электросети и весьма неоднородны, а их динамика непредсказуема. Поэтому выделение постоянной составляющей из ТНП с однозначной полярностью на выходе из блока выделения постоянной составляющей тока 6 не представляется возможным. А поскольку на выходе блока выделения высших гармоник тока 8 конструктивно выполняется четкая полярность сигнала, то для параллельного соединения выходов этих блоков 6 и 8 необходим выпрямитель 9, посредством которого выходы названных блоков и соединяются параллельно.

Сравнительный анализ предлагаемого устройства с прототипом показывает, что в случае ОЗЗ выделенные из ТТНП 3 отходящих фидеров отдельно постоянная составляющая тока и сумма высших

гармоник тока, в отличие от прототипа, суммируются, создавая, таким образом, комбинированный сигнал более высокого уровня. Затем этот сигнал поступает к исполнительному органу 11, обеспечивая более высокую чувствительность защиты от ОЗЗ.

Кроме того, значения указанных токов различны в зависимости от стадий процесса ОЗЗ в месте повреждения (вначале перемежающаяся дуга, затем прерывистая с переходом в установившийся режим с металлическим замыканием или через переходное сопротивление). Такие различия в ТНП определяют дополнительное условие учитывать и фактор момента времени от возникновения ОЗЗ, особенно для замыканий через переходное сопротивление с ослабленными параметрами токов и напряжений. При этом более эффективно суммирование раздельных сигналов с формированием усиленного комбинированного, а не малозначимого их раздельного использования. Это позволит определять поврежденный фидер с ОЗЗ в электросетях с любым режимом заземления нейтрали, в том числе при замыканиях через переходное сопротивление, и значительно расширить область применения защиты.

Представленный анализ подтверждает повышение чувствительности и селективности комбинированного устройства для определения поврежденного фидера, расширение области применения предлагаемого изобретения, а также на новизну и значительные преимущества предлагаемого устройства по сравнению с прототипом [6].

Заключение.

Проведены исследования по повышению надежности и обеспечению бесперебойного электроснабжения за счет ограничения перенапряжений и совершенствования релейной защиты является важным шагом для снижения аварийности в распределительных электрических сетях.

На основе анализа алгоритмов релейной защиты от однофазных замыканий на землю разработаны новые комплексные решения, направленные на устранение двух наиболее распространенных проблем в электросетях: ограничение и регистрация перенапряжений, а также обеспечение эффективной релейной защиты от однофазных замыканий на землю.

Литература

1. Шабад М.А. Защита от однофазных замыканий на землю в сетях 6-35 кВ. - М.: НТФ Энергопрогресс, 2007. — 64 с.
2. Евдокунин Г.А., Титенков С.С. Внутренние ПН в сетях 6—35 кВ. — СПб.: Терция, 2004. — 188с.
3. Сарин Л.И., Ильиных М.В., Ширковец А.И., Подьячев В.И., Шалин А.И. Резистивное заземление нейтрали в сетях 6-35 кВ с СПЭ-кабелями. //Новости электротехники, 2008, №2, с. 23-34.
4. Телегин А.В., Ширковец А.И. Проблематика замыканий на землю и режим заземления нейтрали в сетях среднего напряжения стран Европы и Америки //Релейная защита и автоматизация. 2012. №3. с. 30-39.

5. Шуин В.А., Гусенков А.В. Защиты от замыканий на землю в электрических сетях 6-10 кВ. // Приложение к журналу «Энергетик», выпуск 11(35). – М.: НТФ «Энергопрогресс», 2012.

6. Патент РК на изобретение №34854 KZ, Н02Н 3/00. Комбинированное устройство для определения поврежденного фидера при однофазных замыканиях на землю в электрических сетях. /Дмитриченко В.И., Омирзаков Н.Т.; опубл. 22.01.2021, бюлл. №3. (<https://gosreestr.kazpatent.kz>)

7. Лихачев Ф.А. Замыкания на землю в сетях с изолированной нейтралью и с компенсацией емкостных токов. – М.: «Энергия», 1971. – с. 48-49; Саенко Ю.Л., Попов А.С. Влияние характера горения дуги на повреждаемость трансформаторов напряжения контроля изоляции // Вестник Приазовского Государственного Университета – Мариуполь, 2011. – Вып.21. – С. 101-106.